

FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFESSORES PARA INCLUSÃO SOCIOEDUCATIVA DOS ALUNOS DA 2ª CLASSE COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERACTIVIDADE: UM ESTUDO NO COMPLEXO ESCOLAR BG 1025, BENGUELA

CONTINUING TRAINING OF TEACHERS FOR THE SOCIO-EDUCATIONAL INCLUSION OF 2ND CLASS STUDENTS WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER: A STUDY IN THE BG 1025 SCHOOL COMPLEX, BENGUELA

FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO PARA LA INCLUSIÓN SOCIOEDUCATIVA DE ALUMNOS DE 2º GRADO CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD: UN ESTUDIO EN EL COMPLEJO ESCOLAR BG 1025, BENGUELA

FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS POUR L'INCLUSION SOCIO-ÉDUCATIVE DES ÉLÈVES DE 2E CLASSE AVEC TROUBLE DU DÉFICIT DE LA ATTENTION AVEC HYPERACTIVITÉ : UNE ÉTUDE DANS LE COMPLEXE SCOLAIRE BG 1025, BENGUELA

BIRELS MANUEL VIAÇÃO

<https://orcid.org/0009-0007-1356-2351>

Mestre. Instituto superior de ciências da educação. Benguela. Angola

birelsmanuelviacao@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Agosto, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Fevereiro, 2026

RESUMO

O presente artigo tem como tema a **formação contínua dos professores para a inclusão socioeducativa dos alunos com Transtorno do Défice de Atenção com Hiperactividade (TDAH)**, uma abordagem que tem sido objecto de reflexão por parte dos agentes da educação, gestores escolares e investigadores educacionais, no contexto do processo de ensino-aprendizagem inclusivo. O estudo procura analisar a formação contínua dos professores para a inclusão socioeducativa dos alunos da segunda classe com TDAH, no contexto supra indicado.

Metodologicamente, tratou-se de uma investigação descritiva, com abordagem qualitativo-quantitativa, utilizando-se métodos de pesquisa bibliográfica, indutivo-dedutivo, analítico-sintético, histórico-lógico, bem como observação, entrevista, inquérito por questionário e análise de dados. Os dados foram recolhidos através de instrumentos como a entrevista, o

questionário e a escala ARS-18, sendo posteriormente analisados e tratados pelo Programa SPSS, versão 20.0, permitindo uma compreensão mais aprofundada do objecto de estudo. Os resultados demonstram que o perfil de formação dos professores se caracteriza como pouco adequado, dado que alguns agentes da educação exercem a profissão docente sem o perfil profissional adequado à área e a maior parte apresenta dificuldades em lidar com alunos com TDAH no processo de ensino-aprendizagem, interferindo na efectiva implementação da inclusão socioeducativa.

Palavras-chave: formação contínua dos professores; inclusão socioeducativa; aluno; Transtorno do Défice de Atenção com Hiperactividade.

ABSTRACT

This article focuses on "continuous teacher training for the socio-educational inclusion of students with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)," an approach that has been reflected upon by education professionals, school administrators, and educational researchers within the context of inclusive teaching and learning. The study aims to analyze the continuous teacher training for the socio-educational inclusion of second-grade students with ADHD in the aforementioned context. Methodologically, this was a descriptive study with a qualitative-quantitative approach using bibliographical, inductive-deductive, synthetic-analytic, historical-logical, observation, interview, questionnaire survey, and data analysis methods. Data were collected using instruments such as interviews, questionnaires, and the ARS-18 scale. They were analyzed and processed using SPSS version 20.0, allowing for a deeper understanding of the study object. The results demonstrate that the teacher training profile is characterized as inadequate, given that some education professionals who practice teaching lack the professional profile for the field, and most have difficulty dealing with students with ADHD in the teaching-learning process, interfering with the implementation of socio-educational inclusion.

Keywords: continuing teacher training; socio-educational inclusion; student; attention deficit hyperactivity disorder.

RESUMEN

Este artículo se centra en la formación continua docente para la inclusión socioeducativa del alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un enfoque que ha sido objeto de reflexión por parte de profesionales de la educación, administradores escolares e

investigadores educativos en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje inclusivos. El estudio tiene como objetivo analizar la formación continua docente para la inclusión socioeducativa del alumnado de segundo grado con TDAH en dicho contexto. Metodológicamente, se trata de un estudio descriptivo con un enfoque cualitativo-cuantitativo que utiliza métodos bibliográficos, inductivo-deductivos, sintético-analíticos, histórico-lógicos, de observación, entrevistas, encuestas y análisis de datos. Los datos se recopilaron mediante instrumentos como entrevistas, cuestionarios y la escala ARS-18. Se analizaron y procesaron con el programa SPSS versión 20.0, lo que permitió una comprensión más profunda del objeto de estudio. Los resultados demuestran que el perfil de la formación docente se caracteriza por ser inadecuado, dado que algunos profesionales de la educación que ejercen la docencia carecen del perfil profesional adecuado para el campo, y la mayoría tiene dificultades para abordar al alumnado con TDAH en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que interfiere en la implementación de la inclusión socioeducativa.

Palabras clave: Formación continua docente; Inclusión socioeducativa; estudiante; trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

RESUMÉ

Cet article porte sur la formation continue des enseignants pour l'inclusion socio-éducative des élèves présentant un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, une approche qui a été étudiée par des professionnels de l'éducation, des administrateurs scolaires et des chercheurs en éducation dans le contexte de l'enseignement et de l'apprentissage inclusifs. L'étude vise à analyser la formation continue des enseignants pour l'inclusion socio-éducative des élèves de CE1 présentant un TDAH dans le contexte susmentionné. Sur le plan méthodologique, il s'agit d'une étude descriptive avec une approche qualitative et quantitative utilisant des méthodes bibliographiques, inductives-déductives, synthétiques-analytiques, historico-logiques, d'observation, d'entretiens, d'enquêtes par questionnaire et d'analyse de données. Les données ont été collectées à l'aide d'instruments tels que des entretiens, des questionnaires et l'échelle ARS-18. Elles ont été analysées et traitées avec SPSS version 20.0, permettant une compréhension plus approfondie de l'objet de l'étude. Les résultats démontrent que le profil de formation des enseignants est qualifié d'inadapté, car certains professionnels de l'éducation qui exercent l'enseignement ne possèdent pas le profil professionnel requis pour leur domaine et la plupart éprouvent des difficultés à gérer

les élèves présentant un TDAH dans le processus d'enseignement-apprentissage, ce qui interfère avec la mise en œuvre de l'inclusion socio-éducative.

Mots-clés: Formation continue des enseignants; inclusion socio-éducative; élève; trouble du déficit de la attention avec hyperactivité.

INTRODUÇÃO

Actualmente, os profissionais da educação têm reflectido sobre diversas abordagens tendentes à promoção da aprendizagem significativa dos alunos no ensino primário e secundário. Estas teorias epistemológicas, como afirma Rocha (2021), contribuem para o fortalecimento das relações sociais, para o desenvolvimento da autonomia, para a normalização da vida e para a inclusão socioeducativa. Assim, a discussão em torno do Transtorno do Défice de Atenção com Hiperactividade (TDAH) tem ganhado cada vez maior relevância nas escolas, nas famílias e na sociedade, exigindo dos professores um conjunto de metodologias habilitadoras e inovadoras para a efectiva prossecução da acção docente-educativa.

Compreender os alunos com TDAH, na perspectiva de Soares (2021), exige do professor, da família e dos gestores escolares esforços acrescidos, maior dedicação e suporte social, afectivo e emocional, face às dificuldades que tais alunos apresentam na vida escolar, social e na sua relação intersubjectiva. Deste modo, no contexto da sala de aula, é importante perceber que a escola constitui hoje um espaço heterogéneo, que deve adaptar-se às mudanças e otimizar o processo de inclusão socioeducativa dos alunos com Necessidades Educativas Especiais, concretamente aqueles acometidos por este transtorno.

As manifestações destes transtornos, segundo Desidério e Miyasaki (2019), variam com a idade ou com o nível de desenvolvimento do indivíduo. Na idade escolar, surgem perturbações derivadas de factores ambientais e congénitos, afectando as relações interpessoais e a vida escolar dos alunos desde tenra idade. Neste sentido, Valle (2019) considera que o TDAH se caracteriza pela dificuldade de atenção, falta de controlo, fraca percepção dos estímulos e execução inadequada das tarefas. Deste modo, os primeiros passos para mudar esta realidade no contexto escolar consistem na aquisição de conhecimentos didácticos, pedagógicos e metodológicos, visando o desenvolvimento da autonomia e o sucesso escolar destes alunos no ensino primário.

Em nosso entendimento, o professor necessita actualizar constantemente os seus conhecimentos de modo contínuo e permanente para trabalhar com alunos com TDAH. Tal exigência implica dotar-se de capacidades, habilidades e competências profissionais que promovam, no ambiente escolar, igualdade de oportunidades, atendimento pedagógico diferenciado e aprendizagem com resultados significativos para estes alunos.

O presente artigo insere-se na linha de investigação sobre formação contínua dos professores para a inclusão socioeducativa dos alunos da segunda classe com TDAH, visando aperfeiçoar as competências profissionais dos agentes da educação.

A opção por este tema insere-se na exigência da autora do trabalho que, sendo professora de profissão, considerou necessário e útil investigar um dos aspectos que marcam o seu quotidiano, através desta temática. Constatou-se que alguns professores da escola em causa apresentam sérias dificuldades em identificar, diagnosticar e atender de forma diferenciada os alunos com TDAH, quer devido à fraca preparação metodológica, quer pela reduzida percepção do processo de inclusão no ensino regular, bem como pela inexistência de um gabinete de apoio psicopedagógico constituído por uma equipa multidisciplinar. Todos estes elementos têm dificultado a concretização da filosofia da inclusão socioeducativa.

Os pressupostos acima evocados permitiram uma reflexão profunda sobre a necessidade urgente de que o Ministério da Educação reforce a formação contínua e permanente, e que os programas de formação sobre PAT (Programa de Aprendizagem para Todos) I e II, as ZIPs (Zona de Influência Pedagógica) e outros sejam transversais às instituições escolares, trazendo abordagens inovadoras para o aprimoramento das competências didáticas, pedagógicas e metodológicas, visando a efectiva concretização do processo de ensino inclusivo dos alunos da segunda classe com TDAH.

O texto procura analisar a formação contínua dos professores para a inclusão socioeducativa dos alunos da segunda classe com Transtorno do Défice de Atenção com Hiperactividade do Complexo Escolar BG-1025, no município de Benguela. A investigação reveste-se de relevância académico-científica na medida em que aprofunda e sistematiza os conhecimentos sobre a formação contínua dos professores no processo de inclusão socioeducativa dos alunos com TDAH, sendo que os seus resultados podem constituir uma bibliografia de consulta para os agentes educativos, pais ou encarregados de educação, com vista ao desenvolvimento da autonomia, normalização e sucesso escolar destes educandos.

O presente estudo revela-se de extrema importância, porquanto oferece uma significação teórica e traduz-se na sistematização da formação contínua dos professores para atender à inclusão socioeducativa dos alunos com TDAH, além de apresentar uma fundamentação da estratégia metodológica e a sua aplicação na prática educativa. O estudo propõe, ainda, uma estratégia com um conjunto de acções contextualizadas à realidade da comunidade educativa que, quando aplicadas na prática, poderão contribuir para a concretização do processo de inclusão familiar, social, escolar e profissional dos alunos.

FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFESSORES PARA A INCLUSÃO SOCIOEDUCATIVA DOS ALUNOS COM TDAH

A formação contínua do professor no contexto da educação inclusiva em Angola tem sido motivo de grandes debates entre agentes educativos, gestores escolares, comunidade educativa e sociedade em geral, dada a sua relevância no processo de desenvolvimento da autonomia e na normalização da vida do aluno enquanto ser biopsicossocial.

É importante salientar que o professor deve ter como princípio a Educação Inclusiva, a qual apresenta uma nova visão da escola, visando a igualdade de oportunidades, a educação para todos e a valorização da diversidade. Segundo o Instituto Nacional de Educação Especial (INEE, 2020), a formação contínua ocorre após a formação inicial, constituindo um processo de constante aperfeiçoamento do docente ao longo da sua vida socioprofissional, com o objectivo de aprimorar os conhecimentos e saberes necessários a cada realidade educativa.

O Decreto Presidencial n.º 187/17, de 16 de Agosto, sobre a Política Nacional de Educação Especial orientada para a inclusão no ensino em Angola, está voltado para o atendimento educacional especializado, visando adaptar-se às exigências de uma educação igual para todos. Este instrumento tem como objectivo capacitar os professores para assegurar a inclusão socioeducativa de alunos com necessidades educativas especiais, nomeadamente educandos com deficiências, transtornos de desenvolvimento ou de aprendizagem, bem como alunos com transtornos do espectro autista e com altas habilidades/sobredotação, promovendo a sua inclusão socioeducativa.

Este dispositivo legal enfatiza ainda que o sistema de educação deve garantir o acesso ao ensino regular com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis subsequentes da escolaridade; transversalidade da modalidade de educação especial desde o pré-escolar até ao ensino superior; oferta de atendimento educativo especializado; formação de professores para a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitectónica e de mobiliário; comunicação e informação adequadas; e articulação intersectorial para a implementação das políticas públicas.

A formação contínua, como referem Patatas e Sanches (2017), actua em conjunto com a inclusão socioeducativa, preparando o professor para estimular e promover a sua concretização. Isto implica que os programas de formação contínua devem incluir conhecimentos científicos críticos, reflexivos, didácticos, relacionais e o saber-fazer pedagógico, de modo a exercer uma acção significativa na formação holística da pessoa humana.

Segundo Bonadio e Mori (2013), esta prática pedagógica e educativa é de extrema importância, pois assegura a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, contribui para uma educação democrática e da diversidade, não se limitando à função do professor, mas atribuindo responsabilidade a todos os membros da instituição. Deste modo, a formação contínua pode contribuir para a transformação da educação e para a redefinição da profissão docente, de forma a que os alunos com TDAH sejam orientados e direccionados para uma transição satisfatória à vida activa.

Compreendendo as diversas realidades sociais, familiares e as particularidades da personalidade, Freire (2014) afirma que os alunos necessitam de atenção diferenciada, materiais e recursos educativos adaptados, bem como de planificação específica, para que alcancem eficácia nas aprendizagens. Assim, a qualificação do professor deve iniciar-se desde os seus primeiros anos profissionais, através da capacitação, seminários pedagógicos, colóquios e mesas-redondas, permitindo que este profissional atenda de forma profícua os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE).

Para Guimarães e Leite et al. (2017), a formação contínua do professor deve pautar-se pela capacitação pedagógica, devendo constituir prioridade nas instituições, para que a inclusão socioeducativa seja efectivamente vivenciada, envolvendo também a família. O engajamento da equipa escolar permite desenvolver uma prática docente abrangente, na qual todos os alunos, incluindo os educandos com TDAH, possam participar activamente e alcançar sucesso escolar.

Consequentemente, o professor, enquanto agente de mudança, deve possuir competências e responsabilidade social, conforme estabelecido pelo estatuto da carreira docente, e participar decisivamente na concretização da inclusão socioeducativa dos alunos com NEE. Observa-se, porém, que alguns docentes apresentam dificuldades na implementação efectiva da inclusão nas escolas do ensino regular, devido à fraca preparação didáctico-metodológica para lidar com a diversidade de alunos.

Como destaca Lanter (2014), é imperativo reconhecer que os professores aprendem em contextos que apresentam obstáculos à mudança, sendo necessário que, ao longo da sua formação técnico-profissional, desenvolvam uma visão crítica sobre a selecção e o desenvolvimento de conteúdos e recursos didácticos, visando a melhoria da qualidade de ensino. Deste modo, a profissão docente obedece ao ciclo de vida dos indivíduos, o que, segundo Prieto (2015), implica considerar o desenvolvimento cognitivo, afectivo e social

do professor, para que este responda cabalmente aos desafios do processo de inclusão socioeducativa.

Assim, o engajamento da direcção da instituição escolar, a adequação das infra-estruturas e a qualificação profissional dos docentes constituem, para o INEE (2020), indicadores indispensáveis para um processo de ensino-aprendizagem eficaz dos alunos com transtornos de défice de atenção e hiperactividade. Ressalta-se, igualmente, a necessidade de um diálogo constante e proficiente entre professor e aluno, visando o sucesso escolar dos educandos.

Em síntese, o avanço da educação, que garante a construção de uma escola inclusiva e capaz de atender à diversidade humana, depende da formação inicial e contínua dos professores, na perspectiva didáctica, pedagógica e metodológica, orientada para o acompanhamento dos alunos com transtornos de défice de atenção e hiperactividade. A formação contínua do professor é, portanto, imprescindível, uma vez que este deve trabalhar com adaptações curriculares, incluindo todos os alunos, tanto os considerados “normais” como os portadores de TDAH.

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERACTIVIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR

O Transtorno de Défice de Atenção e Hiperactividade (TDAH), como referem Patatas e Sanches (2017), é considerado um tipo de transtorno do neurodesenvolvimento que surge na infância, geralmente antes da idade escolar, prejudicando o desenvolvimento do funcionamento pessoal, social, académico e profissional. Caracteriza-se, habitualmente, pela dificuldade na aquisição, retenção ou aplicação de habilidades ou conjuntos de informações específicas, afectando uma ou mais áreas: atenção, memória, percepção, linguagem, resolução de problemas ou interacção social.

O DSM-V (2014) estabelece que o TDAH ocorre na maioria das culturas, afectando cerca de 5% das crianças e 2,5% dos adultos. No contexto da presente investigação, a maior parte dos casos reportados corresponde ao sexo masculino, tema de crescente reflexão pedagógica por parte de gestores escolares, agentes educativos, famílias e sociedade em geral.

Silva (2013) assinala que as causas do TDAH ainda não são totalmente conhecidas e comprovadas cientificamente, embora algumas já possam ser identificadas. Segundo o autor, a pessoa considerada hiperactiva apresenta, pelo menos, seis das seguintes características: não observa detalhes ou comete erros por descuido, apresenta dificuldade em manter a atenção, parece não ouvir, tem dificuldades em se organizar e em seguir instruções, e demonstra resistência em realizar tarefas que exigem maior esforço mental.

O aluno com TDAH, na perspectiva de Bossa (2012), frequentemente esquece ou perde os objectos necessários para a realização de uma actividade, distrai-se facilmente e apresenta grande propensão ao esquecimento nas tarefas diárias. A compreensão destas especificidades é essencial para que os problemas de aprendizagem não comprometam o seu desenvolvimento natural.

É necessário educar os alunos desde a tenra idade, considerando os limites e possibilidades de cada um nos diferentes momentos de desenvolvimento, o espaço em que vivem, as suas amizades, a inclusão nos grupos e o contacto com o mundo circundante.

Para Cantewell (2015), algumas características são comuns nos alunos hiperactivos e podem ser detectadas pelo professor em sala de aula, sendo a agressividade uma das maiores dificuldades a enfrentar. Observa-se que muitos docentes sentem-se desafiados diante de comportamentos agressivos, preferindo lidar com alunos passivos e calmos, que não manifestam insatisfação nem agressividade no ambiente escolar.

Os alunos hiperactivos, quando contrariados, tendem a reagir imediatamente, conforme as suas necessidades, o que exige que os professores planeiem estratégias diferenciadas para ocupar o seu tempo de forma produtiva. Como salienta Cantewell (2015), é importante proporcionar-lhes liberdade de escolha, sempre sob supervisão, evitando que a autonomia prejudique o trabalho pedagógico. Para que este requisito seja cumprido, torna-se indispensável o acompanhamento da escola, dos especialistas, dos professores e dos pais ou encarregados de educação, garantindo a efectiva inclusão socioeducativa dos alunos com TDAH.

Na idade escolar, Pescuma e Castilho (2015) destacam que os alunos hiperactivos apresentam maior probabilidade de reprovação, abandono escolar e baixo rendimento, enfrentando ainda dificuldades de relacionamento. Estes factores necessitam de estudo e análise, e a escola deve desempenhar o seu papel, garantindo alternativas que promovam a inclusão escolar, familiar e social.

Os professores, orientadores educacionais e médicos que compõem a equipa multidisciplinar devem acompanhar estes alunos, mantendo estreita colaboração entre todos os profissionais e a família, para que os educandos se sintam seguros no ambiente escolar, o qual deve ser adequado, receptivo e tratar os alunos com respeito e dignidade. A inclusão de alunos com TDAH constitui hoje uma exigência dos Estados democráticos e de direito, pois, como assinalam Desidério e Miyasaki (2019), a prática em sala de aula só é eficaz se a escola e o professor dispuserem das condições necessárias à sua implementação, proporcionando acesso e oportunidades iguais no ensino regular.

No contexto angolano, a legislação tem procurado salvaguardar o direito à educação inclusiva dos alunos com TDAH, através de diplomas como: a Constituição da República, o Estatuto da Modalidade de Educação Especial, a Política para Pessoas com Deficiência, a Estratégia de Protecção à Pessoa com Deficiência, a Lei da Pessoa com Deficiência, a Lei sobre a Protecção e Desenvolvimento Integral da Criança, a Estratégia de Intervenção para a Inclusão Social da Criança com Deficiência, a Lei das Acessibilidades e a Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino.

Tais dispositivos, como afirmam Sanches (2011) e Soares (2021), evidenciam a necessidade de garantir a transversalidade da educação inclusiva em todos os níveis de ensino, o atendimento educacional especializado, a formação dos professores, a continuidade da escolarização, a participação da família e da sociedade, a acessibilidade e a articulação intersectorial na implementação das políticas públicas.

O alcance destes objetivos exige investimentos contínuos no sector da Educação, mudanças estruturais, pragmatismo na aplicação da legislação, projectos pedagógicos inovadores e construção de novos espaços escolares. A inclusão socioeducativa alerta para as diferenças humanas e para as desigualdades presentes na escola, pautadas em questões sociais, económicas, culturais e políticas, sendo imprescindível que a educação inclusiva proporcione ensino de qualidade para todos os alunos.

IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO PRECOCE NOS ALUNOS COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERACTIVIDADE

A intervenção precoce está ligada ao crescente interesse pelo desenvolvimento da criança, pela educação infantil e pela educação em geral das crianças com necessidades educativas especiais.

Quando realizado o diagnóstico precoce, o aluno poderá beneficiar também de uma intervenção precoce. A intervenção precoce consiste em identificar e fornecer apoio imediato e eficaz à criança, jovem ou adulto que corra o risco de apresentar resultados insatisfatórios, seja em virtude de um distúrbio, transtorno ou dificuldade. Soares (2021) considera que as crianças afectadas por este transtorno, quando seguem as orientações dos especialistas, saberão o que devem fazer e como se comportar em determinadas situações.

Todavia, é fundamental que o diagnóstico seja efectuado por profissionais capacitados e especializados, sendo que a criança deve ser acompanhada e observada criteriosamente antes mesmo de se estabelecer o diagnóstico.

As intervenções precoces podem minimizar o impacto negativo que o TDAH acarreta na vida da criança, dos seus pais e dos seus professores.

METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS

Para este trabalho, optou-se por um tipo de pesquisa descritiva, que, na visão de Ramos e Naranjo (2014), consiste em observar, registar, analisar e interpretar fenómenos ou estabelecer relações entre variáveis de um determinado fenómeno, sem manipulá-las. Esta modalidade de pesquisa visa um conhecimento mais profundo sobre a população estudada, fornecendo informações detalhadas sobre os factos da realidade objectiva da temática em análise (Julião, 2022; Julião, 2021).

Por outro lado, a presente investigação enquadra-se no paradigma quantitativo-qualitativo. Segundo Sampieri et al. (2014), os estudos quantitativos utilizam a recolha de dados para responder às questões de pesquisa previamente estabelecidas, confiando na medição numérica e no uso de procedimentos estatísticos, concretamente através do programa SPSS, versão 20.0. Estes procedimentos permitem, com exactidão, obter informações pertinentes a partir dos instrumentos aplicados (entrevista e questionário) aos participantes, possibilitando analisar o objecto de estudo, a sua essência, causas e relações, assim como explicar a sua origem, interacções e mudanças, com base na fundamentação teórica.

A abordagem qualitativa, por sua vez, tem como objectivo principal interpretar o fenómeno mediante um processo indutivo-dedutivo, utilizando dados registados, observados e descritos para compreender o problema. Neste modelo, os dados não são numéricos, e a realidade é entendida como múltipla, intangível, holística, dinâmica, evolutiva e interactiva, sendo que os valores e a subjectividade do investigador exercem influência sobre o processo.

Em relação à população-alvo da pesquisa, segundo Marconi e Lakatos (2015), a população corresponde à totalidade de pessoas, animais, objectos ou situações que apresentam um conjunto de características comuns que os definem, enquanto a amostra é o subconjunto de sujeitos extraído de uma população mediante alguma técnica de amostragem.

Nesta pesquisa, a população contou com 54 professores, incluindo 3 membros da direcção da escola em estudo. Destes, foi seleccionada uma amostra de 39 participantes, composta por 28 professores do ensino primário, 8 alunos da 2ª classe com Transtorno de Défice de Atenção e Hiperactividade e 3 membros da direcção da escola.

Importa sublinhar que o estudo foi precedido de consentimento informado dos participantes e responsáveis pela instituição, garantindo-se o anonimato e a confidencialidade das fontes (codificando-se as respostas) e a aplicação de procedimentos de mitigação de riscos de exposição, tanto para professores, alunos como para famílias.

ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesta secção do trabalho, apresentam-se as análises e a discussão dos resultados obtidos através dos métodos e das técnicas de investigação utilizados na recolha de dados, aplicados à nossa amostra.

Apresentação e análise dos resultados do guião de entrevista por questionário dirigido aos membros de Direcção da Escola.

Para a concretização da presente investigação, foi aplicado o guião de entrevista enquanto ferramenta de recolha de dados, o qual permitiu obter informações acerca da formação dos professores para a inclusão socioeducativa dos alunos da 2ª classe com Transtorno de Défice de Atenção e Hiperactividade (TDAH) do Complexo Escolar BG 1025, no município de Benguela.

Para uma melhor obtenção das respostas e salvaguarda da ética na investigação, os membros da direcção entrevistados foram codificados como ED1 (primeiro entrevistado), ED2 (segundo entrevistado) e ED3 (terceiro entrevistado), aos quais foram submetidas nove questões seleccionadas em função do problema e dos objectivos da investigação. Os resultados obtidos descrevem-se a seguir.

Procurou-se averiguar se os professores possuem formação específica para atender os alunos da 2ª classe com TDAH:

- a) O entrevistado ED1 afirmou que sim, acrescentando que os docentes continuam a aprimorar as suas competências pedagógicas específicas nas instituições do ensino superior, principalmente nas unidades curriculares de Necessidades Educativas Especiais e Psicologia das Necessidades Especiais.
- b) O entrevistado ED2 referiu que apenas alguns professores possuem formação específica, o que tem dificultado o alcance dos objectivos educacionais preconizados.
- c) O entrevistado ED3 declarou que os professores não possuem qualquer formação voltada para o Transtorno de Défice de Atenção e Hiperactividade.

Estes dados são significativos, na medida em que indicam que os professores devem, cada vez mais, aprimorar as suas competências didácticas, pedagógicas e metodológicas para responder às exigências do processo educativo dos alunos com TDAH. Isto implica, como assinalam Guimarães e Leite et al. (2014), a necessidade de um trabalho conjunto com a equipa multidisciplinar composta por psicólogos, técnicos de educação especial, assistentes e outros profissionais em esquecer a família, de modo a elaborar estratégias que apoiem os alunos em sala de aula, promovendo uma aprendizagem significativa comparável à dos seus colegas.

No que respeita à caracterização do perfil dos professores do Complexo Escolar BG 1025, do Município de Benguela, para lidar com o processo de inclusão socioeducativa dos alunos com TDAH;

- a) O entrevistado **ED1** caracterizou como positivo, na medida em que a maior parte dos professores possui formação aceitável para lidar com os alunos.
- b) O entrevistado **ED2** apontou que o perfil dos professores carece de melhorias, dada a complexidade dos alunos.
- c) O entrevistado **ESAD3** assinalou que o perfil é adequado, pois os professores têm respondido às expectativas do processo de ensino-aprendizagem na educação primária.

Os resultados, apesar de aparentemente positivos, ainda carecem de melhorias substanciais, na medida em que a mudança do perfil do professor para atender às diversas necessidades especiais traduz a valorização da formação contínua e permanente que, no entender de Prieto (2015), pode acontecer no contexto escolar ou no ambiente extraescolar. Esta formação permite que o ambiente em que ocorre possibilite a transformação dos cidadãos para um conhecimento mais reflexivo, crítico e construtivo. Em resumo, a superação do perfil do professor pode aprimorar as suas habilidades, possibilitar a aquisição de novas competências e mantê-lo actualizado num mundo em constantes mudanças.

No que concerne à estratégia que deve ser implementada para a melhoria da formação contínua dos professores, com vista à inclusão socioeducativa dos alunos da 2ª classe com TDAH no Complexo Escolar BG 1025, do Município de Benguela:

- a) O entrevistado ED1 reiterou que a estratégia passa pela promoção de seminários ou sessões de formação para os professores que lidam com alunos com estes transtornos.
- b) O entrevistado ED2 considerou necessária a busca contínua por formação específica, capacitação pedagógica através de cursos presenciais e online, e maior assiduidade nos programas implementados pelo MED, concretamente o PAT, a ZIP e os AICs, com a finalidade de aprimorar as competências profissionais.
- c) O entrevistado ESAD3 afirmou que se deve apostar na troca de experiências e no desenvolvimento de acções na escola que visem melhorar a qualidade do atendimento aos alunos acometidos.

As respostas dos membros de direcção, à luz das suas experiências profissionais na prossecução da actividade docente-educativa, demonstram a importância de os professores se capacitarem cada vez mais, dado os desafios do mundo contemporâneo. Deste modo, as estratégias, enquanto acções e processos contínuos, devem ser implementadas com pragmatismo pedagógico, de modo a que os professores do ensino regular sejam capazes de responder aos desafios da inclusão dos alunos com transtornos de défice de atenção e hiperactividade.

Apresentação e análise dos resultados do inquérito por questionário aplicado aos professores

Para a recolha de informações junto dos professores do Complexo Escolar BG 1025, foi aplicado um inquérito através de questionário contendo dez questões, obtendo-se os seguintes resultados:

Tabela 1 – Possui formação pedagógico-profissional para responder aos desafios do processo de ensino-aprendizagem dos alunos com TDAH?

Critérios	Frequência	%
Sim	10	35,8
Não	18	64,2
Total	28	100,0

$$\chi^2 = 20,63; g.l=13; p = ,001; n=28$$

Os dados traduzem uma preocupação, porquanto a maior parte dos professores se encontra desprovida de conhecimentos pedagógicos, ou seja, de formação pedagógica adequada, necessária para responder aos desafios do processo de ensino-aprendizagem inclusivo. Por este facto, a formação contínua dos professores, como alude Pimenta (2012), constitui um espaço e um processo de aperfeiçoamento dos saberes necessários à actividade educativa, a fim de assegurar uma acção docente que promova a aprendizagem significativa, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes.

Tabela 2 – Como se caracteriza o perfil dos professores do Complexo Escolar BG 1025, do Município de Benguela, para lidar com o processo de inclusão socioeducativa dos alunos com TDAH?

Critérios	Frequência	%
Muito Adequado	-	-
Adequado	6	21,5
Pouco adequado	21	74,9
Não adequado	1	3,6
Total	28	100,0

$$\chi^2 = 19,49; g.l=13; p = ,000; n=28$$

Os dados da Tabela n.º 12 permitem aferir que o perfil dos professores, no âmbito do processo de inclusão socioeducativa dos alunos com TDAH, carece de melhorias, dado que alguns possuem uma formação descontextualizada da realidade do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, possuem formações em ciências económicas, jurídicas ou outras áreas que pouco abordam conhecimentos voltados às NEE, inviabilizando, desta forma, o alcance dos objectivos da educação na perspectiva do modelo de ensino inclusivo.

Na visão de Ropoli (2020), a escola deve proporcionar formação contínua aos professores, de maneira a que estes possam dispor de ferramentas e recursos que promovam a melhoria do processo de ensino-aprendizagem oferecido aos educandos com NEE, para a concretização efectiva da inclusão socioeducativa na escola regular.

Outrossim, o perfil do professor deve contemplar amor à profissão, comunicação assertiva, criatividade e empatia, facilidade de relacionamento com colegas e alunos, conhecimentos técnico-científicos, bem como equilíbrio emocional, garantindo, assim, a prossecução do processo de inclusão socioeducativa dos alunos com TDAH.

Tabela 3 – Que estratégia pode ser implementada para a melhoria da formação contínua dos professores, visando a concretização da inclusão socioeducativa dos alunos da 2ª classe com TDAH?

Critérios	Frequência	%
Intensificar a formação pedagógica dos professores através dos programas do MED	19	67,9
Reforçar a troca de experiência nas ZIP's	2	7,1
Continuar com a promoção de palestras/workshops sobre inclusão socioeducativa	4	14,2
Estreitar parceria com a Sala de AEE da Escola do Ensino Especial	3	10,8
Total	28	100,0

$\chi^2 = 20,55; g.l=12; p = ,001; n=28$

Os resultados obtidos reflectem uma preocupação dos agentes educativos, pois deve-se implementar uma estratégia de intervenção constituída por um conjunto de acções que, no entender de Castilho (2015), visam preparar o professor com competências didáctico-pedagógicas e científicas, capazes de responder aos desafios do processo docente-educativo.

Outrossim, a implementação de uma estratégia voltada para a formação contínua permite ao professor apreender os conhecimentos pedagógicos, culturais e científicos necessários para intervir de forma eficaz em contexto de sala de aula, garantindo, desta forma, o sucesso escolar e a inclusão dos alunos com transtornos de défice de atenção e hiperactividade.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA ESCALA ARS – 18 DE AVALIAÇÃO DOS SINAIS E SINTOMAS DO TDAH

A Escala ARS-18, segundo a OMS (2024), é geralmente conhecida como escala de autoavaliação dos adultos. Consiste numa lista de sinais e sintomas e demora cerca de cinco minutos a ser preenchida. Este instrumento destina-se a observar “in loco” e a estimular o diálogo entre a equipa multidisciplinar e o professor de turma, de modo a confirmar ou não a existência de sintomas do transtorno.

Tabela 1 – Resultados da Escala ARS-18 de avaliação dos sinais e sintomas do TDAH

PARTE A – TOTAL	NUNCA		RARAMENTE		ALGUMAS VEZES		FREQUENTE MENTE		MUITO FREQUENTE		%
	F	%	f	%	F	%	f	%	F	%	100%

1.Comete erros por falta de atenção quando tem de trabalhar num exercício difícil	0	0%	0	0%	0	0%	3	37,5%	5	62,5%	100%
2.Tem dificuldade para manter a atenção quando faz um trabalho repetitivo	0	0%	0	0%	2	25%	3	37,5%	3	37,5%	100%
3. Tem dificuldade para se concentrar quando dialoga com as outras pessoas	0	0%	0	0%	1	12,5%	4	50%	3	37,5%	100%
4. Deixa pela metade os exercícios difíceis orientados pelo professor	0	0%	0	0%	2	25%	2	25%	4	50%	100%
5. Tem dificuldade em fazer trabalho que exige organização	0	0%	0	0%	1	12,5%	1	12,5%	6	75%	100%
6. Precisa de muito tempo para fazer algo que exige muita concentração	0	0%	0	0%	1	12,5%	0	0%	7	87,5%	100%
7. Coloca as coisas fora do lugar e tem dificuldade de encontra-las as em casa ou na escola	0	0%	0	0%	3	37,5%	2	25%	3	37,5%	100%
8.Distrai-se com actividades ou barulho a sua volta	0	0%	0	0%	0	0%	1	12,5%	7	87,5%	100%
9. Tem dificuldade em lembrar compromissos ou obrigações	0	0%	0	0%	2	25%	2	25%	4	50%	100%
PARTE B – TOTAL											
10. Mexe frequentemente a carteira e balança as mãos ou os pés durante as aulas	0	0%	1	12,5%	1	12,5%	4	50%	2	25%	100%
11. Levanta-se em sala de aula ou em outras situações onde	0	0%	0	0%	0	0%	4	50%	4	50%	100%

deveria ficar sentado (a)												
12. Sente-se frequentemente inquieto (a), agitado (a)	0	0%	0	0%	0	0%	6	87,5	1	12,5%	100%	
13. Tem dificuldade para sossegar e relaxar nos tempos livres.	0	0%	0	0%	2	25%	5	62,5%	1	12,5%	100%	
14. Sente-se activo (a) de mas e necessitando fazer sempre alguma coisa para o/a acalmar.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	8	100%	100%	
15. Apega-se falando mais em situações sociais.	0	0%	2	25%	2	25%	4	50%	0	0%	100%	
16. Conversa com que frequência apegando-se em determinadas frases de pessoas.	0	0%	0	0%	2	25%	4	50%	2	25%	100%	
17. Tem dificuldade para esperar nas situações onde cada um tem a sua vez	0	0%	0	0%	3	37,5%	1	12,5%	4	50%	100%	
18. Interrompe os outros quando estão ocupado	0	0%	0	0%	1	12,5%	6	75%	1	12,5%	100%	

Fonte: elaboração própria.

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFESSORES PARA INCLUSÃO SOCIOEDUCATIVA DOS ALUNOS COM TDAH.

Do ponto de vista de Martínez (2014):

“Em geral, uma estratégia é a organização da acção, que inclui uma actividade consciente, previsível e planeada; uma sequência de etapas a seguir, buscando um fim, eficiência e bons resultados” (p. 65).

PLANO DE ACTIVIDADES DA ESTRATÉGIA METODOLÓGICA DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFESSORES PARA A INCLUSÃO SOCIOEDUCATIVA DOS ALUNOS COM TDAH

Nº	Actividades	Objectivos	Métodos	Procedimentos	Meios/Recursos	Participantes	Duração	Local
1	Encontro de concertação entre a investigadora e a direcção do Complexo Escolar BG 1025.	Interagir junto dos membros de direcção da escola com vista a implementação da estratégia metodológica	Dialógico, e explicativo.	Interação activa entre direcção e investigadora	Bloco de anotações e esferográfica.	Membros de direcção da escola e a investigadora.	1 hora	Instituição Escolar
2	Palestra para o aprofundamento dos documentos que regem a Política Nacional de Educação Especial Orientada para a inclusão escolar.	Partilhar conhecimentos e saberes necessários sobre os normativos que regem a Política Nacional de Educação Especial Orientada para a inclusão escolar.	Diálogo, explicativo e expositivo.	Interação bilateral e activa entre os formadores e participantes e bem com a técnica de debate	Bloco de anotações, esferográfica, Normativos jurídico-legais sobre inclusão dos alunos com NEE. Quadro, computador, retroprojector e materiais didácticos	Membros de direcção da escola, equipa multidisciplinar, professores em geral e formadores	1h30 minutos	Instituição Escolar
3	Mesa Redonda sobre a Educação inclusiva: vantagens e desvantagens.	Promover a mesa redonda para compreensão do paradigma do modelo inclusivo, suas vantagens e desvantagens.	Dialógico, expositivo, explicativo, ilustrativo e elaboração conjunta, dinâmica de grupos	Interação bilateral e activa entre os formadores e participantes e a técnica de debate	Bloco de anotações, esferográfica, Normativos jurídico-legais sobre inclusão dos alunos com NEE. Quadro, computador, retroprojector e materiais didácticos.	Membros de direcção da escola, formadores, equipa multidisciplinar e professores, pais ou encarregados de educação	6 sessões onde cada uma deverá durar 1 hora.	Instituição Escolar, Anfiteatros e outras organizações ou comunidade
4	Seminário de capacitação pedagógica e metodológica dos professores	Promover o seminário de capacitação pedagógica e metodológica dos professores para o aprimoramento de competências no exercício docente de alunos com TDAH	Dialógico, expositivo, explicativo, ilustrativo e elaboração conjunta, dinâmica de grupos.	Interação bilateral e activa entre os formadores e participantes e bem com a técnica de debate	Bloco de anotações, esferográfica, Quadro, computador, retroprojector e outros materiais didácticos	Membros de direcção da escola, formadores, professores, e equipa multidisciplinar.	6 sessões cada uma durará 1 hora e 30 minutos.	Instituição Escolar
	Reflexão e partilha de experiências sobre actividades práticas com	Partilhar experiências no contexto das práticas pedagógicas sobre as actividades	Diálogo, explicativo, expositivo improvisação, audição, composição	Interação bilateral e activa entre os formadores e participantes bem	Bloco de anotações, esferográfica, instrumentos desportivos e músico-culturais e	Professores de turma e equipa multidisciplinar, formadores e	30 Minutos durante as aulas em cada	Instituição

5	os alunos com TDAH	(ludoterapias, jogos e musicoterapia) para a aprendizagem significativa e inclusão socioeducativa dos alunos com TDAH.	e (re) criação (re) produção musical.	como a técnica de debate	outros recursos didáticos.	especialistas e alunos.	ano lectivo	Escolar
6	Criação do Gabinete de Apoio Psicopedagógico com uma equipa	Trabalhar com a Direcção da escola no sentido de se criar um Gabinete de Apoio Psicopedagógico onde configurará uma equipa multidisciplinar.	Diálogo, conversação, experimentação e ilustração de conteúdos.	Interacção bilateral e activa entre os formadores e participantes bem como a técnica de debate	Bloco de anotações, esferográfica, escalas, testes psicológicos, relatório psico-educacional, Programa Educativo Individualizado, Programa Desenvolvimento Individual, entrevistas, questionários, fichas de avaliação, de caracterização, anamnese, lápis de cor, folhas, giz de cera, canetinhas,	Professores de turma e equipa multidisciplinar, outros especialistas e alunos.	Todo ano durante a implementação da estratégia	Instituição Escolar
7	Workshop sobre Terapia cognitiva – comportamental para diminuição de comportamento de TDAH na escola e na família.	Compreender as diversas terapias para a diminuição de comportamento ligados ao TDAH no estabelecimento escolar e familiar.	Diálogo, expositivo, explicativo, dinâmica de grupo, debate e reflexões.	Conversação, interacção activa entre os formadores e participantes por intermédio de perguntas e respostas.	Bloco de anotações, esferográfica, Projector, Computador e instrumentos: informes, ficha de caracterização, PEI e PDI.	Membros de direcção da escola, professores, formadores e equipa multidisciplinar.	3 Sessões durante a implementação da estratégia que durará cada uma 1h30	Instituição Escolar
8	Palestras sobre o treinamento das famílias para orientação dos pais e/ou encarregados de educação com vista a detenção e intervenção precoce em crianças com o TDAH.	Treinar as famílias para que tenham fundamentos básicos sobre a detenção e intervenção precoce em crianças com TDAH.	Diálogo, expositivo, explicativo, dinâmica de grupo, debate e reflexões.	Conversação, interacção activa entre os formadores e participantes por intermédio de perguntas e respostas	Bloco de anotações, esferográfica,	Alunos, membros de direcção, formadores, professores, funcionários, equipa multidisciplinar, família e comunidade em geral.	3 Sessões devidos em 45 minutos durante a implementação da estratégia	Instituição Escolar

9	Encontro de concertação para avaliação da eficácia da estratégia	Reflectir de forma conjunta a implementação e avaliação da eficácia da estratégia	Diálogo, reflexão, debates, críticas.	Interacção activa entre direcção, equipa multidisciplinar e a investigadora.	Bloco de anotações e esferográfica	Membros de direcção da escola, professores, equipa multidisciplinar	2 horas após a implementação da estratégia	Sala de reunião da instituição escolar
---	--	---	---------------------------------------	--	------------------------------------	---	--	--

FONTE: Elaboração Própria

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da abordagem dos autores consultados, verifica-se concordância de que a formação contínua dos professores constitui um dos pressupostos pedagógicos indispensáveis à prossecução do processo de ensino-aprendizagem, à apreensão sólida dos conhecimentos, ao desenvolvimento da autonomia e à concretização do processo de inclusão socioeducativa dos alunos com TDAH.

As indagações permitiram caracterizar o estado actual da instituição, constatando-se que o perfil dos professores da escola em análise carece de melhorias, pois alguns possuem uma formação descontextualizada que não responde às exigências do exercício docente, abordando pouco conhecimentos voltados às NEE, o que tem interferido no alcance dos objectivos da educação na perspectiva da inclusão dos alunos com TDAH.

A estratégia metodológica favorece o processo de ensino-aprendizagem inclusivo dos alunos com transtorno de défice de atenção e hiperactividade, visto que, na sua estrutura, expressa um núcleo metodológico que reflecte as relações entre as suas fases contextualizadas, permitindo a implementação de seminários, encontros metodológicos, reuniões de coordenação e das ZIP's no âmbito da formação contínua dos professores, com a intenção de melhorar a inclusão socioeducativa destes alunos.

Sugere-se que a direcção da escola promova seminários de capacitação e superação, reunindo professores que possuam poucos conhecimentos sobre o atendimento e inclusão de alunos com transtorno de défice de atenção e hiperactividade, e que crie um Gabinete de Apoio Psicopedagógico, com uma equipa multidisciplinar capaz de auxiliar os professores na detecção, diagnóstico e intervenção precoce junto dos alunos que apresentam NEE, particularmente os educandos com TDAH, contribuindo, deste modo, para o seu desempenho escolar e inclusão efectiva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abuchaim, C. (2015). *Transtorno de déficit de atenção com hiperactividade*. São Paulo: Zhar Editora.
- Andrade, A. M.S.T. (2013). *Inclusão de alunos com necessidades educativas especiais: estudo de caso de um agrupamento de escolas*. ISEC Lisboa: Instituto Superior de Educação e Ciências.
- Bonadio, R. A. A. e Mori, N. N. (2013). *Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade: diagnóstico e prática pedagógica*. 21 Edição. Maringá: Editora da Universidade Estadual de Maringá, Disponível em: <https://static.scielo.org/scielobooks/963vf/pdf/bonadio->. Acessado dia 22 de Setembro de 2024.
- Bossa, N. A. (2012). *A Psicopedagogia no Brasil. contribuições a partir da prática*. 7ª Edição. Porto Alegre: Artes Médicas.
- Cantwell, (2015). *The prevalence of academic underachievement in hyperactive children*. *J Pediatr Psychol*. Trad. Drouet, R. C. R, 3ª edição. Editora Ática. S.A.
- D'Avila, D. A. (2018). *Pessoas com deficiência em Angola na narrativa familiar: coragens e lutas por reconhecimento*. Universidade de Brasília. Brasília.
- Decreto Presidencial n.º 187/17, de 16 de Agosto de 2017. *Política Nacional de educação especial, orientada para a inclusão educacional*. Luanda: Imprensa Nacional.
- Desidério, R. C. S e Miyasaki, M. C de O. S. (2019). *Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH): orientações para a família*. São Paulo: Artemed.
- Diário da República I Série nº170, *LEI de Bases nº 17/16 de 7 de Outubro – Lei de Bases do Sistema de Educação*. Luanda: Editora Imprensa Nacional.
- DSM-V. American Psychiatric Association (2014). *Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais*. 5ª Edição. Porto Alegre: Climepsi Editores.
- Ercolin, E. H. (2018). *Dislexia: mais um diagnóstico para justificar o fracasso da escola*. Revela Periódico de Divulgação Científica da FALS, ano II-nº 03. Disponível em:

<http://www.fals.com.br/revela12/dislexia.pdf>. Acessado dia 30 de Setembro, 2023.

- Fortunato, S. A. O. (2011). *A escola e o TDAH: práticas pedagógicas inovadoras pósdiagnóstico*. X Congresso Nacional de Educação – Educere; I Seminário Internacional de Representações Sociais, Subjectividade e Educação – SIRSSE – PUC.
- Rocha, A. (2021). *A formação contínua de professores e a inclusão de alunos com NEE: Uma reflexão sobre as práticas educativas*. Lisboa: Edições Pedagógicas.
- Gomes, M. A. (2022). *A formação dos professores para educação inclusiva.. Um desafio nas escolas que albergam turmas de educação especial da província de Cabinda 2019*. Revista internacional de educação saúde e ambiente.
- Guimarães, D., Nunes, M.F.R., & Leite, M.I. (2017). *História, cultura e expressão: fundamentos na formação do professor*. In: Kramer, S. et al. (Orgs.). *Infância e Educação Infantil*. Campinas: Papyrus.
- Julião, A. L. (2021). Mapeamento de Inovação nas Práticas Curriculares dos Professores: narrativas de estudantes do ensino médio. RAC: *Revista Angolana de Ciências* 3 (2), 390-410. <http://publicacoes.scientia.co.ao/ojs2/index.php/rac/article/view/155>
- Julião, A. L. (2022). Articulação curricular e melhoria da actuação docente em Benguela: Desafios e Perspectivas. *Revista Sapientiae: Ciências Sociais, Humanas e Engenharias*, 7 (2), 185-202. <http://publicoes.uor.ed.ao/index.php/sapientiae/article/view/287>.
- Lanter, A.P. (2014). *A política de formação do profissional de educação infantil: os anos 90 e as diretrizes do MEC diante da questão*. Campinas: Papyrus.
- Martínez, L. (2014). *Abordagem de questões sociocientíficas na formação continuada de professores de ciências: contribuições e dificuldades*. Baur. Tese (Doutorado) Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista.
- Marconi, M. A., & Lakatos, E. M. (2015). *Metodologia do Trabalho Científico: Procedimentos básicos, Pesquisa bibliográfica, projecto e relatório, Publicações e trabalhos científicos*. 7ª Edição. São Paulo: Editora Atlas.

- Muamununga, A. C. (2021). *Inclusão escolar de alunos com necessidades educativas especiais e o desempenho profissional dos professores: Um estudo no colégio BG-1080 Vale de Bênção-Benguela*. Angola revista Angolana de Ciências.
- Patatas, T., e Sanches, I.S. (2017). *Desafios da Educação Especial infantil em Angola*, Revista Lusófona de Educação, 38, 63-79 63. [doi: 10.24140/issn.1645-7250.rle38.04](https://doi.org/10.24140/issn.1645-7250.rle38.04)
- Pescuma, D. & Castilho, A. P. F. (2015). *Projeto de pesquisa – o que é? como fazer?: um guia para sua elaboração*. São Paulo: Olho d'Água.
- Pimenta, S. G. (2012). *Professor reflexivo: construindo uma crítica*. São Paulo: Cortez.
- Prieto, R. G. (2015). *Atendimento escolar de alunos com necessidades educacionais especiais: um olhar sobre as políticas públicas de educação*. São Paulo: Summus.
- Ramos, S. T., & Naranjo, E. S. (2014). *Metodologia da Investigação Científica*. Luanda: Escolar Editora.
- Ropoli, E. A. (2020). *A Educação Especial na perspectiva da Inclusão Escolar: a escola comum inclusiva*. Petrópolis: Zhar .
- Rohde, L. A. e Mattos, P. (2013). *Princípios e práticas em transtorno de déficit de atenção/hiperatividade*. Porto Alegre: Artmed.
- Sampieri, R. H., Fernández. C. e Lúcio. C. P. (2014). *Metodologia de la Investigación* (6ª ed.). Santa-Fé-México: MCGraw-Hill education.
- Santos, A. C. P. (2022). *Educação especial: Concepções práticas e teóricas*. Revista Científica Fesa.
- Soares, S. (2021). *A implementação da Política Nacional de Educação Inclusiva em Angola: percepções dos implicados no processo*. [Dissertação de mestrado não publicada]. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
- Silva, M. O. E. (2013). *Análise de necessidades na formação contínua de professor: Um contributo para a integração e inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais no ensino regular*. São Paulo: AVERCAMP.